

**SUNGAI SEBAGAI SENDI WISATA BAGI MSYARAKAT BANJAR,
SEPANJANG DAERAH ALIRAN SUNGAI SIRING**

Yeti novita purnama sari

Email:2010128120011@mhs.ulm.d

Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Banjarmasin merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai kota seribu sungai. Kota ini bernama Banjarmasin karena kondisi geografisnya yang dikelilingi oleh sungai besar dan kecil. Sungai di banjarmasin bukan hanya dijadikan sebagai sumber air saja, akan tetapi mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Secara umum sungai berarti aliran air yang besar sedangkan secara ilmiah sungai merupakan suatu alur yang panjang diatas permukaan bumi tempat mengalirnya air yang berasal dari hujan. Aliran air merupakan bagian yang senantiasa tersentuh oleh air. Sedangkan sungai merupakan lahan total dan permukaan air yang dibatasi oleh sesuatu batas air topografi. Satu diantara kekayaan Indonesia yang tidak lepas adalah alam Bumi Pertiwi yang sangat menakjubkan dan juga memiliki beberapa daya tarik wisata tersendiri sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Salah satunya di banjarmasin

Salah satunya sebagai sendi wisata orang-orang banjarmasin. Taman Siring Martapura adalah sebuah taman indah, yang kekinian, yang terletak di tepian Sungai Martapura. Banyaknya spot selfie yang instagramable, serta sajian nuansa yang romantis. Aliran di daerah Sungai ini terdapat beberapa hambatan seperti tumbuhan air, limbah perumahan dan limbah perkebunan yang mengakibatkan terganggunya aliran, sehingga akan berdampak terhadap warna air daerah aliran Sungai ini yang mengalir masuk dari Sungai Martapura ke daerah pemukiman sekitar maupun sebaliknya. Maka dari itu hal yang bisa dilakukan agar tetap terjaga keindahannya maka yang dilakukan adalah

Kata kunci : wisata, sungai, banjarmasin

PENDAHULUAN

Pariwisata adalah sumber pendapatan yang dapat dibangkitkan dan direvitalisasi secara teratur; perkembangan ini dapat berupa renovasi dan perawatan berkala; oleh karena itu, pariwisata merupakan investasi nonmigas yang penting bagi Indonesia. Peredaran barang dan jasa di tempat wisata tentunya akan difasilitasi oleh pariwisata yang merupakan investasi ekonomi masa depan. Sedangkan wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara

Adapun salah satu tempat wisata yang ada di banjar masin salah satunya adalah Siring sambungan aliran Sungai Martapura yang merupakan tanggul yang dibangun di sepanjang tepi sungai martapura, dan dikembangkan menjadi objek wisata oleh Pemerintah kota Banjarmasin. Siring Sungai Martapura terdiri dari 2 lokasi yang berseberangan yaitu siring Jalan Jenderal Sudirman dan siring Jalan Tandean. Selain berfungsi sebagai pelindung abrasi sungai, Siring sungai juga dimanfaatkan sebagai area rekreasi seperti pasar minggu dan pelabuhan kecil untuk wisata susur sungai menggunakan kapal.

Sungai banjarmasin sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Fungsi sungai adalah sebagai sumber air minum, sarana transportasi, sumber irigasi, perikanan, dan lain-lain. Aktivitas manusia ini yang menyebabkan sungai menjadi rentan terhadap pencemaran air. Begitu pula pertumbuhan industri yang dapat menyebabkan dampak penurunan kualitas lingkungan. Sungai sebagai badan air penerima air limbah industri menjadi salah satu yang rentan terhadap pencemaran, selain karena buangan pertanian, limbah rumah tangga, dan lain-lain.

Dan permasalahan sungai ini adalah pada pencemaran perairan adalah pencemaran yang sangat krusial dan yang paling merugikan, merupakan permasalahannya tidak luput dari masalah buang sampah sembarangan, untuk itu solusi agar bisa mencegah terjadi pencemaran air, dalam aktivitas kitadalam memenuhi kebutuhan hidup hendaknya tidak menambah terjadinya pencemaran air sungai sebagaimana caranya adalah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan serta diperlukanya kesadaran diri, sampah setidaknya jangan dikumpulkan di pinggir sungai danau ataupun ke dalam selokan. Tidak menggunakan pupuk dan pestisida secara berlebihan, karena sisa pupukdan pestisida akan mencemari air di lingkungan tanah pertanian. Tidakmenggunakan deterjen fosfat, karena senyawa folfat.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk membahas mengenai keberadaan wisata yang ada di banjarmasin khususnya sungai yang dijadikan oleh masyarakat banjarmasin sebagai sendi wisata, penulis juga akan memaparkan pengertian dari pariwisata, wisatawan, sungai yang nantinya didalam penulisan ini di paparkan permasalahan yang tetntunya juga mendapatkan solusi dari permasalahn tersebut.

TEORI

- Menurut Kodhyat dalam Kurniansah Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ketempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi social budaya, alam dan ilmu.
- Menurut Hunziker dan Krapf dalam Octavia (2015:30) pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing disuatu

tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal di situ untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara”.

Maka dari itu dari kedua pengertian ini dapat didefinisikan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan seorang atau sekelompok orang untuk sementara waktu dari suatu tempat ketempat yang lainnya dengan maksud untuk menikmati perjalanan tersebut atau dapat memenuhi hasrat dan keinginan masing-masing.

PEMBAHASAN

Sepanjang perjalanan menyusuri sungai banjarmasin ini sangat menyenangkan bagi para wisatawan apalagi kondisinya sesuai dengan kondisi geografisnya dengan rumah-rumah penduduk dibangun di atas tiang-tiang di tepi sungai, atau di atas sungai. Rumah-rumah penduduk dibangun dari kayu hutan yang banyak terdapat di wilayah Kalimantan Selatan. Semula rumah-rumah dibangun di tepian sungai, menghadap ke arah sungai sehingga sungai menjadi halaman depan. Berbeda dengan sungai-sungai di pekotaan besar, di mana ter dapat banyak kegiatan domestik masyarakat yang berkaitan dengan sungai, seperti mandi, cuci, kakus. Hal ini menggambarkan bagaimana sungai bukan sebagai hal yang vital dalam kehidupan. Sungai dianggap sebagai halaman belakang, karena itu muncul perilaku yang berkaitan dengan Fungsi sungai yang dianggap sebagai backyard seperti kebiasaan membuang kotoran dan sampah.

Potensi pariwisata sekarang ini menjadi penggerak ekonomi kreatif pemerintah Indonesia untuk memperoleh devisa negara. Salah satu kota pariwisata di Daerah Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarmasin, letaknya yang begitu strategis, dan mempunyai julukan Kota pintu gerbang perekonomian nasional terutama Kalimantan Selatan. Kota yang terkenal dengan julukan Kota seribu sungai ini memiliki sebuah Bandar Pelabuhan besar dan sudah lebih puluhan tahun menjadi pintu keluar masuk bagi kegiatan perekonomian Pulau Kalimantan.

Kepedulian masyarakat untuk mengerti makna Landmark kepada Kota Banjarmasin menjadi hal penting dalam melestarikan kebudayaan, sejarah serta kehidupan di Sungai yang sudah dimulai sejak kerajaan Pangeran Antasari. Permasalahan muncul bukan karna dari kotanya melainkan masyarakat yang ada di dalamnya. Dilihat dari segi masalah akan ilmu Desain, banjarmasin masih kurang awardness terhadap desain sehingga kesan monoton terasa dikota ini. Mulai dari wisata kota, logo, ketersediaan transportasi, brosur dan Peta wilayah. Tatkala membuat turis lokal maupun Internasional enggan mau datang Ke Banjarmasin karna sulitnya informasi dan Ciri Khas kota Seribu Sungai Ini. Melihat perubahan jaman ke jaman terlihat banyak kota di Indonesia yang sudah mulai merombak Landmark masing-masing, membuat Kota Banjarmasin yang semula hanya sebagai Kota transit harus segera merombak Landmarknya.

Kebutuhan Landmark merupakan suatu hakiki pada setiap kota di indonesia yang selalu menyangkut citra dan image yang pada penggunaanya sebagai jembatan menggabungkan berbagai lingkungan permasyrakat, wisata, tempat, dan sejarah. Landmark adalah sebuah penada sebuah kota

sepertinya belum ada padanan kata atau frasa yang tepat untuk „landmark“ ini. Sekarang pernyataan ini diartikan sebagai sebuah simbol visual yang mengidentifikasi suatu kota berdasarkan bentuk visual tertentu yang kuat karena memiliki suatu yang khas dan tidak dimiliki daerah lain serta berada pada tempat strategis sebuah kota, dimana arah atau aktivitas saling bertemu. Banyaknya sungai yang mengalir di kota Banjarmasin mengundang keprihatinan banyak pihak. “Keunikan Banjarmasin itu terletak pada banyaknya sungai sehingga wajah kota ini berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia,” kata seorang pengamat perkotaan.

Perancangan landmark dan pemetaan Wilayah Sebagai Sarana Promosi Wisata Kota Banjarmasin. tema tempat wisata berbeda, antara lain Menara Pandang, Pulau Bekantan, Jembatan Barito dan Pasar Terapung. obyek wisata yang dipilih adalah obyek wisata edukatif yang memiliki ciri khas dan manfaat tersendiri bagi para wisatawan. Dengan kurang adanya penunjuk arah, wisatawan cenderung bertanya kemasyarakat sekitar dan hal ini kurang efektif dan efisien. Sementara bagi wisatawan mancanegara juga cukup menyulitkan. Selain penunjuk arah yang ada masih berbahasa Indonesia, keterbatasan masyarakat yang bisa berbahasa Inggris pun sedikit. Sehingga menyulitkan wisatawan jika ingin mengunjungi suatu objek wisata.

Sumber: Sungai siring (dokumen pribadi)

Sumber : sungai barito (dokumen pribadi)

Untuk mencegah agar tidak terjadi pencemaran air, dalam aktivitas kitadalam memenuhi

kebutuhan hidup hendaknya tidak menambah terjadinya pencemaran air sungai sebagaimana caranya adalah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan serta diperlukanya kesadaran diri, sampah setidaknya jangan dikumpulkan di pinggir sungai danau ataupun ke dalam selokan. Tidak menggunakan pupuk dan pestisida secara berlebihan, karena sisa pupuk dan pestisida akan mencemari air di lingkungan tanah pertanian. Tidak menggunakan deterjen fosfat, karena senyawa fosfat. Agar nantinya dapat membantu Kota Banjarmasin menemukan kembali citra Kota Seribu Sungai yang nantinya akan berdampak pada kegiatan mengedukasi masyarakat Banjarmasin untuk peduli terhadap Sejarah serta mengajak para wisatawan untuk datang melihat dan menikmati kehidupan sungai di Kota Seribu Sungai ini. Tatkala juga mempengaruhi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk memperbaiki infrastruktur dan sampah visual yang ada di Tempat Wisata Sungai Banjarmasin. Serta menjadi pesan yang baik kepada masyarakat Indonesia dan lebih dikenal oleh para wisatawan.

SIMPULAN

Dari pemaparan materi diatas dapat disimpulkan bahwasanya sungai yang ada di Banjarmasin itu selain dijadikan sebagai kebutuhan sehari-hari juga sebagai sendi pariwisata bagi wisatawan Sepanjang perjalanan menyusuri sungai Banjarmasin ini sangat menyenangkan bagi para wisatawan apalagi kondisinya sesuai dengan kondisi geografisnya dengan rumah-rumah penduduk dibangun di atas tiang-tiang di tepi sungai, atau di atas sungai. Rumah-rumah penduduk dibangun dari kayu hutan yang banyak terdapat di wilayah Kalimantan Selatan. Semula rumah-rumah dibangun di tepian sungai, menghadap ke arah sungai sehingga sungai menjadi halaman depan. Berbeda dengan sungai-sungai di pekotaan besar, di mana terdapat banyak kegiatan domestik masyarakat yang berkaitan dengan sungai, seperti mandi, cuci, kakus. Hal ini menggambarkan bagaimana sungai bukan sebagai hal yang vital dalam kehidupan. Sungai dianggap sebagai halaman belakang, karena itu muncul perilaku yang berkaitan dengan Fungsi sungai yang dianggap sebagai backyard seperti kebiasaan membuang kotoran dan sampah.

REFERENSI

- Alviawati, E., & Angriani, P. (2022). Peran Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Pengelolaan Lingkungan Hilir Sungai Barito–Kalimantan Selatan. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 9(1).
- Angriani, P. (2021). Laporan Penelitian-Analisis Kajian Ekohidrolik Pada Sungai Kuin Banjarmasin.
- Angriani, P., Alviawati, E., & Farazela, S. (2021). Analisis Pengelolaan Lingkungan dan Kondisi Masyarakat Hilir Sungai Barito Banjarmasin Kalimantan Selatan. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 5(2), 259-268.
- Batubara, H. H., & Ariani, D. N. (2018). Implementasi Program Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Gugus Sungai Miai Banjarmasin. *JPSd (Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar)*, 4(1), 15-29.
- Fahlevi, R., Sari, R., & Jannah, F. (2021). Kajian Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SDN Sungai Jingah 6 Banjarmasin. *Elementary School: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran ke-SD-an*, 8(1), 1-6.
- KELAS KHUSUS PASAR LIMA BANJARMASIN. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 7(2), 32-36.
- Matnuh, H., Ruchliyadi, D. A., & Nugroho, D. A. (2022). Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai di Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 64-70.
- Mentayani, I. (2019, December). Identitas dan Eksistensi permukiman tepi sungai di Banjarmasin. In *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* (Vol. 4, No. 3, pp. 497-502).
- Putra, M. A. H. (2019). Building character education through the civilization nations children. *The Kalimantan Social Studies Journal*, 1(1), 12-17.
- Putra, M. A. H., Mutiani, M., & Jumriani, J. (2021). PENDIDIKAN KARAKTER ANAK JALANAN DI SEKOLAH
- Putra, M. A. H., Mutiani, M., Jumriani, J., & Handy, M. R. N. (2020). The Development of a Waste Bank as a Form of Community Participation in Waste Management. *The Kalimantan Social Studies Journal*, 2(1), 22-30.
- Putra, M. A. H., Mutiani, M., Jumriani, J., Ramadhan, S., & Rahmatina, R. (2020). Utilization Learning Management System (LMS) of Ruang Guru for Education Teachers in Banjarmasin. *The Kalimantan Social Studies Journal*, 2(1), 31-38.
- Putra, M. A. H., Rahman, A. M., Jumriani, J., Abbas, E. W., & Subiyakto, B. (2021). The Street Clowns in Banjarmasin City as a Life Survival Strategy. *The Innovation of Social Studies Journal*, 2(2), 121-126.